

MON CORPS AU QUOTIDIEN EN PROMOTION DE LA SANTÉ... EN 180 MINUTES (OU PRESQUE)

Les dents, les mains et le soleil

**Promotion
Santé**
Bourgogne
Franche-Comté

Pour nous citer

Sizaret Anne. Mon corps au quotidien en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque). Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 60 p. (Dossier documentaire Service sanitaire). Doi : 10.5281/zenodo.19366087

INTRODUCTION

L'instauration d'un service sanitaire pour tous les étudiants en santé (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, soins infirmiers et masseur-kinésithérapeute) s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de santé dont le premier axe est de mettre en place une politique de prévention et de promotion de la santé. Il vise à former tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention primaire par la participation à la réalisation d'actions concrètes de prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires.

Ce dossier documentaire accompagne donc le dispositif du service sanitaire en Bourgogne-Franche-Comté.

Il est structuré en trois chapitres.

- **UN GLOSSAIRE**, présentant des définitions sourcées de concepts importants sur le thème de l'hygiène corporelle, bucco-dentaire et la protection solaire, ainsi qu'en méthodologie de projet et en promotion de la santé.
- Trois parties sur l'hygiène corporelle, la santé bucco-dentaire et la protection solaire avec **DES ÉLÉMENTS CONTEXTUELS**, et **DES RESSOURCES POUR CONDUIRE DES ACTIONS** de promotion de la santé ou de prévention (recommandations, exemples d'actions, outils pédagogiques disponibles dans les antennes départementales de Promotion Santé BFC ou en ligne).
- La dernière partie du dossier propose **DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES À CONSOMMER SANS MODÉRATION** dans le cadre du Service sanitaire en santé.

Les références bibliographiques sont présentées par ordre ante-chronologique. Les pages internet citées ont été visitées le 7 septembre 2025.

Bonne lecture,

Anne Sizaret

a.sizaret@promotion-sante-bfc.org

AU SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	3
COMMENT AVONS-NOUS SÉLECTIONNÉ LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ?.....	6
DE QUOI PARLONS-NOUS ? DÉFINITIONS	7
Mon corps au quotidien.....	8
Hygiène	8
Santé bucco-dentaire	8
Soleil (rayonnement ultraviolet, protection solaire)	10
En méthodologie de projet en promotion de la santé.....	11
Action de santé	11
Méthodologie de projet.....	12
Outil pédagogique ou d'intervention	14
Posture professionnelle	15
Concepts clés et leviers d'intervention en promotion de la santé	16
Compétences psychosociales.....	16
Déterminants sociaux de la santé	18
Éducation pour la santé.....	19
Empowerment.....	20
Littératie en santé	20
Participation.....	22
Populations vulnérables	23
Prévention	23
Promotion de la santé.....	24
Représentations sociales.....	27
Santé.....	28
Santé mentale.....	29
Universalisme proportionné	30
HYGIENE CORPORELLE.....	31
Éléments de contexte et données de santé	31
À l'action !.....	31
Recommandations, guides et référentiels de bonnes pratiques	31
Exemples d'actions probantes ou prometteuses	34

Des outils disponibles à Promotion santé BFC	37
Et un outil en ligne	42
SANTÉ BUCCODENTAIRE.....	43
Éléments de contexte et données de santé	43
À l'action.....	44
Recommandations, guides et référentiels de bonnes pratiques.....	44
Exemples d'actions probantes ou prometteuses	45
Des outils disponibles à Promotion santé BFC	47
Et un outil en ligne	50
PRÉVENTION SOLAIRE.....	51
Éléments de contexte et données de santé	51
À l'action.....	52
Recommandations, guides et référentiels de bonnes pratiques.....	52
Exemples d'actions probantes ou prometteuses	53
Des outils disponibles à Promotion santé BFC	54
Des outils en ligne.....	56
PROMOTION SANTÉ BFC ACCOMPAGNE LE SERVICE SANITAIRE.....	57
Une rubrique dédiée sur le site internet.....	57
Une collection de dossiers documentaires « faire le tour de la promotion de la santé ... en 180 minutes ».....	57

COMMENT AVONS-NOUS SÉLECTIONNÉ LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ?

Ce dossier documentaire ne prétend pas à l'exhaustivité, il vise à proposer les documents essentiels, et pour certains incontournables, pour mener à bien une action sur l'hygiène au quotidien en promotion de la santé.

Les sources interrogées sont principalement les bases de données bibliographiques et pédagogiques Bib-Bop (<https://www.bib-bop.org>), et les publications repérées par les documentalistes de Promotion Santé BFC et mentionnées dans le bulletin « la Veille du jour » (<https://x2i23.mjt.lu/wgt/x2i23/x4lx/form?c=a0e3aa60>).

La sélection des documents répond à des critères de :

- **DISPONIBILITÉ** : les documents sont disponibles au Centre de documentation de Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté ou en ligne, gratuitement
- **ACCESSIBILITÉ** : les documents sont écrits en français ; ils sont accessibles en ligne ou, pour les outils pédagogiques, dans les antennes départementales de Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté.
- **FIABILITÉ** : les documents sont produits par des experts en promotion de la santé et/ou sur la thématique du sommeil
- **VALIDITÉ** : les documents retenus sont récents ou sont toujours d'actualité.

DE QUOI PARLONS-NOUS ? DÉFINITIONS

Cette première partie propose des définitions sourcées de concepts importants entrant dans la thématique de l'**HYGIÈNE CORPORELLE, LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE ET LA PROTECTION SOLAIRE** sous l'angle de la **PROMOTION DE LA SANTÉ**.

Les définitions sont quelquefois complétées par des ressources graphiques. Elles sont regroupées en trois catégories :

- « Mon corps au quotidien »
- La méthodologie de projet en promotion de la santé
- Les concepts et leviers en promotion de la santé

MON CORPS AU QUOTIDIEN	EN MÉTHODOLOGIE	EN PROMOTION DE LA SANTÉ
Hygiène	Action de santé	Compétences psychosociales
Santé bucco-dentaire	Méthodologie de projet	Déterminants sociaux de la santé
Soleil	Outil pédagogique	Education pour la santé
	Posture professionnelle	Empowerment
		Littératie en santé
		Participation
		Populations vulnérables
		Prévention
		Promotion de la santé
		Représentations sociales
		Santé
		Santé mentale
		Universalisme proportionné

D'autres définitions se trouvent sur le site du Réseau régional d'appui à la prévention et à la promotion de la santé Bourgogne-Franche-Comté (Rrapps), dans la rubrique « Glossaire » (<https://www.rrapps-bfc.org/glossaire>).

●● MON CORPS AU QUOTIDIEN

●●● HYGIÈNE

Le concept d'hygiène évoque étymologiquement le contexte très général de la santé (le terme grec *hugieion* signifie très exactement « la santé »). Il renvoie d'abord à une acception globale de règles, d'attitudes ou de comportements qui permettent de maintenir la santé, et donc de prévenir des maladies ou, a minima, des déséquilibres de santé. L'hygiène, c'est donc d'une certaine manière la santé dans la vie quotidienne, la prévention « incarnée », infiltrée dans les multiples petits gestes familiers et, de la même manière que monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous fabriquons de l'hygiène ou de la non-hygiène à notre corps défendant.

L'hygiène, le contrôle de soi et la souillure. Arènes J. La Santé de l'homme. 2000 ; 349 : pp. 26-28. En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/141139/2117202?version=1>

La promotion de l'hygiène reste imprégnée de l'approche « hygiéniste » de l'ère sanitaire : par l'information et la prescription de comportements sains en prévention des maladies. L'hygiène se confond avec la propreté physique et environnementale et sa promotion avec la lutte contre les maladies infectieuses. [Mais dans] une conception dynamique, positive et globale de la santé nous proposons de définir l'hygiène comme l'ensemble des principes et des pratiques qui préservent, favorisent et améliorent le bien-être physique, mental et social des individus en travaillant au développement de leurs capacités vitales et de leurs mécanismes adaptatifs.

Larose L. Hygiène n'est pas propreté : pour une nouvelle définition de la promotion de l'hygiène en aide humanitaire d'urgence. Santé Publique. 2001 ; 13(1) : pp. 77-88. En ligne : http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/SantePublique/2001/1/IMP_LAROSE_ps.pdf

●●● SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

La santé bucco-dentaire est multiforme et inclut la capacité de parler, sourire, sentir, goûter, mâcher, déglutir et exprimer des émotions par les expressions du visage avec confiance, sans douleur et sans gêne, ainsi que sans pathologies du complexe craniofacial.

La santé bucco-dentaire :

- est une composante essentielle de la santé, du bien-être physique et mental. Elle s'inscrit dans un continuum influencé par les valeurs et les comportements des personnes et des populations ;
- reflète les attributs physiologiques, sociaux et psychologiques essentiels à la qualité de la vie ;

- est influencée par les expériences, perceptions et attentes évolutives des individus, ainsi que par leur faculté d'adaptation.

Définition de la santé orale par la Fédération internationale dentaire [Page internet].
Genève : FDI, sd. En ligne : https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2021-06/oral_health_definition-fr.pptx

La santé bucco-dentaire est l'état de la bouche, des dents et des structures orofaciales, qui permet aux individus d'effectuer des fonctions essentielles, telles que manger, respirer et parler, et englobe des dimensions psychosociales, comme la confiance en soi, le bien-être et la capacité de créer des liens sociaux et de travailler sans douleur, inconfort ou gêne. La santé bucco-dentaire évolue au cours de la vie, du début de la vie à la vieillesse, fait partie intégrante de la santé en général et permet aux individus de participer à la vie en société et de réaliser leur potentiel.

Plan d'action mondial pour la santé bucco-dentaire (2023-2030). Genève : Organisation mondiale de la santé, 2024, 111 p. En ligne : <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/376779/9789240092280-fre.pdf?sequence=1>

Cadre pour la définition de la santé bucco-dentaire

www.fdiworlddental.org/oral-health-definition

Définition de la santé orale par la Fédération internationale dentaire [Page internet].
Genève : FDI, sd. En ligne : https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2021-06/oral_health_definition-fr.pptx

●●● SOLEIL (RAYONNEMENT ULTRAVIOLET, PROTECTION SOLAIRE)

Rayonnement ultraviolet

En petite quantité le rayonnement UV est bénéfique et indispensable à la synthèse de vitamine D. Les UV servent également à traiter plusieurs maladies, dont le rachitisme, le psoriasis, l'eczéma et l'ictère. Il s'agit alors de traitements effectués sous supervision médicale et la pondération des avantages de ces derniers comparés aux risques de l'exposition aux UV relève de l'appréciation clinique.

Fig. 1 Relations entre l'exposition aux UV et la charge de morbidité

Chez l'homme, l'exposition prolongée au rayonnement UV peut avoir des effets aigus et chroniques au niveau cutané, oculaire et immunitaire. Le coup de soleil (érythème) est l'effet aigu le mieux connu de l'exposition excessive aux UV. À long terme, les UV provoquent des lésions dégénératives dans les cellules cutanées, le tissu fibreux et les vaisseaux sanguins, conduisant à un vieillissement prématuré de la peau, à des photodermatoses et à des kératoses actiniques. C'est l'effet aigu le mieux connu de l'exposition excessive aux UV. La réaction inflammatoire de l'œil constitue un autre effet à long terme. Dans les cas les plus graves, un cancer cutané ou une cataracte peuvent apparaître. [...] Près de 130 000 mélanomes malins se déclarent chaque année dans le monde, qui participent de façon non négligeable aux taux de mortalité enregistrés dans les populations à peau claire. On estime à 66 000 le nombre de décès dus chaque année au mélanome et autres cancers cutanés.

Protection solaire

La progression de l'incidence des cancers cutanés au cours des dernières décennies est fortement liée à l'exposition ayant lieu dans le cadre d'activités de plein air ou de loisir, de plus en plus prisées. La surexposition à la lumière solaire est largement reconnue comme étant la cause sous-jacente des effets nocifs constatés au niveau cutané, oculaire et

immunitaire. Les experts pensent que quatre cas de cancer cutané sur cinq pourraient être prévenus, car les lésions dues aux UV sont la plupart du temps évitables.

Le fait d'adopter les précautions simples qui suivent [...] permettrait de faire véritablement évoluer les choses. L'ombre, les vêtements et les chapeaux offrent la meilleure protection - et il devient nécessaire d'appliquer de l'écran solaire sur les parties du corps qui restent exposées, comme le visage et les mains. L'écran solaire ne doit jamais être employé pour prolonger la durée de l'exposition.

- Limiter la durée de l'exposition solaire pendant les heures chaudes [...]
- Être attentif à l'indice UV [...]
- Savoir profiter de l'ombre [...]
- Porter des vêtements protecteurs [...]
- Appliquer de l'écran solaire [...]
- Éviter les lampes à ultraviolet et cabines de bronzage [...]

Organisation mondiale de la santé (OMS). Rayonnement ultraviolet : dossier en ligne [Page internet]. Genève : Organisation mondiale de la santé; s.d. En ligne : <https://www.who.int/uv/health/fr>

●● EN MÉTHODOLOGIE DE PROJET EN PROMOTION DE LA SANTÉ

●●● ACTION DE SANTÉ

« Toute pratique visant le maintien, l'amélioration ou le recouvrement de la santé (éducation sanitaire, prévention des risques, soins de santé...) est fondé sur un choix de définition de la santé. Ce choix oriente la nature des pratiques, influence les méthodes et stratégies qu'elles emploient, ainsi que les publics qu'elles visent et les acteurs impliqués. Lorsque la santé est définie en termes biophysiques, elle s'évalue uniquement par des mesures objectives (ou objectivées) du même type, principalement en terme de normalité ou de risque, et exclut les aspects de bien-être, ou la capacité d'action. Dans ce cas, les objectifs des actions de santé sont aussi définis dans les mêmes termes, ainsi que leurs indicateurs d'effets et d'efficacité, et la santé y est surtout l'affaire des professionnels de santé et de soins.

Lorsque la santé est perçue à la fois comme un état et comme une dynamique, une «capacité à...», elle s'évalue aussi en termes de pouvoir de mobilisation, de capacité d'action et d'interaction avec autrui, de prise de conscience... Dans ce cas, l'action de santé ne se limite pas à la gestion ou l'apprentissage des risques de maladie ou d'accidents et des dangers, des comportements protecteurs ou préventifs. Elle s'étend à d'autres éléments comme les interactions sociales, le bien-être, le rôle et le pouvoir sur sa propre santé, la conscience des déterminants de santé, la réflexion sur la place et la priorité de la santé dans la vie... L'action de santé devient alors le rôle conjoint des professionnels de la santé et des éducateurs. »

Éducation pour la santé des jeunes : concepts, modèles, évolution. In : Arwidson Pierre, Bury Jacques, Choquet Marie. Éducation pour la santé des jeunes : démarches et méthodes. Paris : Inserm, 2001, pp. 16. En ligne : https://medias.vie-publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/054000288.pdf

●●● MÉTHODOLOGIE DE PROJET

« Ensemble des activités de planification et de pilotage systématique d'un projet, d'un programme ou d'une organisation. »

Quintessenz - plate-forme consacrée au développement de la qualité de la promotion de la santé et de la prévention - Promotion santé. Suisse - Glossaire [Page internet]. Lausanne : Promotion Santé Suisse, s.d. En ligne : <https://www.quintessenz.ch/fr/concepts>

« Dans le champ de la promotion de la santé, le conseil en méthodologie désigne une situation de mise en relation et d'accompagnement d'un porteur de projet et d'une équipe (ou d'un référent) au travers :

- du développement de la recherche et de la veille documentaire,
- de la définition des objectifs après avoir écouté la demande et étudié les besoins
- de l'animation du partenariat,
- de la mise en oeuvre du projet : rédaction du projet, organisation de la participation, choix des stratégies d'intervention, choix des outils d'intervention, évaluation. »

Belleuvre Michaëla, Bochaton Martine, Catajar Nathalie, et al. Guide et outils du conseil en méthodologie à l'usage des conseillers méthodologiques en Bourgogne. Dijon : GRSP Bourgogne, 2009, pp. 7. En ligne : <https://rrapps-bfc.org/sites/default/files/methodologie/fichiers/2021/guide-methodo-projet.pdf>

« La programmation des actions de santé est une démarche qui cherche à résoudre les problèmes de santé publique définis comme prioritaires dans la phase de diagnostic de santé d'une population. C'est sur ce choix que se fonde le choix des stratégies, la définition des objectifs, le plan opérationnel des activités et l'évaluation pragmatique/professionnelle des résultats, du processus, des ressources, de la participation de la communauté, du partenariat et de l'équipe. »

Baumann M, Deschamps JP, Cao MM. La programmation des actions et des évaluations pragmatiques/professionnelles dans le cadre des actions humanitaires. Santé publique 1998 ; 10(1) : 71-86

Démarche projet⁵

Colard Manon, Masrouby Maurine, Millot Isabelle, et al. Le kit anti-couacs pour les pros : promotion de la santé et nutrition. Dijon : Ireps Bourgogne-Franche-Comté, ARS Bourgogne-Franche-Comté, 2020. Chapitre Agir en promotion de la santé : ce

qu'il faut savoir avant de se lancer, n.p. En ligne : https://rrapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2020/REFPRO_JUIN_2020_WEB.pdf

●●● OUTIL PÉDAGOGIQUE OU D'INTERVENTION

« Les outils d'intervention en éducation pour la santé sont des ressources à la disposition de l'intervenant, pour le travail sur des savoirs, savoir-faire et savoir-être dans le champ de la santé. L'utilisation de ces outils implique l'interaction entre l'intervenant et le destinataire et s'inscrit dans une logique de promotion de la santé. »

Lemonnier Fabienne, Bottéro Julie, Vincent Isabelle, Ferron Christine. Outils d'intervention en éducation pour la santé : critères de qualité. Saint-Denis : Inpes, 2005, p. 18.

« Il n'existe pas d'outil universel. Un outil pédagogique, c'est simplement un support associé à une démarche et élaboré dans le but d'aider ou d'accompagner "un" public à comprendre, à apprendre ou à travailler...C'est donc un outil au service de la pédagogie, c'est-à-dire - plus modestement - au service de ceux qui apprennent ou de ceux qui les aident à apprendre (formateurs, enseignants, tuteurs, parents, collègues...). Non, un outil, ça ne se diffuse pas auprès du public, mais ça s'utilise avec « un » public, car il y existe autant d'outils que de publics. De plus, il n'existe pas d'outil universel (qui n'a jamais utilisé un marteau à la place d'un maillet ?) et la panoplie du formateur (la fameuse "boite à outils") ne peut se réduire à un seul outil pédagogique (le marteau sans les clous n'a pas grande efficacité !). »

Remettons les pendules à l'heure [Page internet]. Paris : Solidarité laïque, s.d. En ligne : <https://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/quest-ce-quun-outil-pedagogique>

●●● POSTURE PROFESSIONNELLE

« On pourra définir la posture comme une manière d'être dans la relation à autrui, dans un contexte et à un moment donné. Les termes de posture et d'attitude sont parfois utilisés indifféremment. Notons tout de même que l'attitude indique plutôt ce que l'on en pense, notre état d'esprit vis-à-vis de certaines démarches éducatives. La posture, elle, intégrerait en plus la traduction de cette attitude en termes de comportement, de pratiques éducatives. »

Coste Alice. La posture éducative en éducation pour la santé : apports de la psychologie humaniste. Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes ; 2019, 6 p. En ligne : <https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1314>

●● CONCEPTS CLÉS ET LEVIERS D'INTERVENTION EN PROMOTION DE LA SANTÉ

●●● COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

"Les [compétences psychosociales] constituent [...] un ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques (cognitives, émotionnelles et sociales), impliquant des connaissances, des processus intrapsychiques et des comportements spécifiques, qui permettent d'augmenter l'autonomisation et le pouvoir d'agir (empowerment), de maintenir un état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de développer des interactions constructives."

Lamboy Béatrice, Arwidson Pierre, du Roscoät Enguerrand, et al. Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes. Synthèse de l'état des connaissances scientifiques et théoriques réalisé en 2021. Saint-Maurice : Santé publique France, 2022, p. 12. En ligne :

<https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif>

"[Les compétences psychosociales sont] la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement."

Weisen Rhona Birell, Orley John, Evans Vivienne, Lee Jeff, Sprunger Ben, Pellaux Daniel. Life skills education for children and adolescents in school. Introduction and guidelines to facilitate the development and implementation of life skills programmes. Genève : OMS, 1994, 53 p. En ligne :

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/who_mnh_psf_93.7a_rev.2.pdf?sequence=1&isallowe

Verhamme Alexandre. Soutenir le bien-être des jeunes par l'approche des compétences psychosociales : carnet à destination des intervenants éducatifs. Bruxelles : Mutualité chrétienne ; Cultures & santé, 2023, 32 p. En ligne : <https://cm-mc.bynder.com/m/2e5c2b12909c26d/original/Carnet-sur-les-compétences-psychosociales.pdf>

●●● DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ

« Il s'agit de facteurs individuels, sociaux, économiques et environnementaux que l'on peut associer à un problème de santé particulier ou encore à un état de santé global. Les déterminants ne sont pas toujours des causes directes. Une illustration simple permet d'établir la distinction. Le fait de vivre en milieu défavorisé, par exemple, constitue un important déterminant de la santé, c'est là un fait reconnu. Toutefois, on ne saurait considérer la pauvreté comme la cause systématique d'un piètre état de santé. Il faudrait alors conclure que toutes les personnes défavorisées sont en mauvaise santé, ce qui n'est pas le cas. D'autres déterminants interviennent selon les circonstances, soit pour amoindrir l'effet de la pauvreté, soit pour le décupler. Ainsi, le manque de ressources, économiques et sociales, accroît le risque d'être en mauvaise santé. »

Pigeon Marjolaine. Carte de la santé et de ses déterminants. In : La santé et ses déterminants : mieux comprendre pour mieux agir. Montréal : Ministère de la santé et des services sociaux – Direction des communications, 2012, p. 7. En ligne : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-202-06.pdf>

●●● ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

« L'éducation pour la santé comprend la création délibérée de possibilités d'apprendre grâce à une forme de communication visant à améliorer les compétences en matière de santé, ce qui comprend l'amélioration des connaissances et la transmission d'aptitudes utiles dans la vie, qui favorisent la santé des individus et des communautés.

L'éducation pour la santé concerne non seulement la communication d'informations, mais également le développement de la motivation, des compétences et de la confiance en soi nécessaires pour agir en vue d'améliorer sa santé.

L'éducation pour la santé comprend la communication d'informations concernant les conditions sociales, économiques et environnementales de base qui ont des effets sur la santé, ainsi que sur les différents facteurs de risque et comportements à risque, et sur l'utilisation du système de santé.

En conséquence, l'éducation pour la santé peut consister à communiquer des informations et à transmettre des aptitudes, ce qui démontre la faisabilité politique et les possibilités organisationnelles de différentes formes d'action visant à agir sur les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé. »

Nutbeam Don. Glossaire de la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1999, p. 6. En ligne : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67245/WHO_HPR_HEP_98.1_fre.pdf

« L'éducation pour la santé n'est pas synonyme d'information pour la santé. Une bonne information est certes un aspect fondamental de l'éducation pour la santé mais celle-ci doit aussi s'attaquer aux autres facteurs qui infléchissent le comportement vis-à-vis de la santé comme les ressources disponibles, l'efficacité du leadership communautaire, le soutien social apporté par la famille et le degré d'aptitude à agir par soi-même. C'est pourquoi l'éducation pour la santé se sert de diverses méthodes pour aider les gens à appréhender la situation dans laquelle ils se trouvent et à choisir les mesures propres à améliorer leur santé. L'éducation pour la santé ne remplit pleinement sa fonction que si elle encourage les gens à participer et à choisir eux-mêmes. Ainsi, ce n'est pas faire de l'éducation pour la santé que dire simplement d'adopter un comportement favorable à la santé. »

L'éducation pour la santé : manuel d'éducation pour la santé dans l'optique des soins de santé primaire. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1990, p. 23. En ligne : http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/36961/9242542253_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y

●●● EMPOWERMENT

« Processus par lequel une personne accroît son pouvoir sur les décisions et les actions qui influent sur sa santé. L'empowerment, qui peut être un processus social, culturel, psychologique ou politique, permet aux individus et aux groupes sociaux d'exprimer leurs besoins et leurs préoccupations, d'élaborer des stratégies de participation à la prise de décisions et d'intervenir sur les plans politiques, social et culturel pour combler leurs besoins. »

Compétences essentielles en santé publique au Canada. Québec : Agence de la santé publique au Canada, 2008, p. 11 (Amélioration des compétences en santé publique). En ligne : <https://www.phac-aspc.gc.ca/php-ppsp/ccph-cesp/pdfs/cc-manual-fra090407.pdf>

●●● LITTÉRATIE EN SANTÉ

« La littératie en santé implique "la connaissance, la motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information de santé en vue de porter des jugements et prendre des décisions dans la vie de tous les jours en ce qui concerne la santé, la prévention des maladies et la promotion de la santé, de manière à maintenir ou améliorer la qualité de vie. »

Sørensen K, Van Den Broucke S, Fullam J, et al. Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health 2012; 12:80. En ligne : <https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-80>

LA LITTÉRATIE EN SANTÉ

La littératie en santé. Dossier. Le Chaînon 2022 ; 61 : 4-21. En ligne : <https://www.luss.be/wp-content/uploads/2022/12/202212-chainon-61.pdf>

LA LITTÉRATIE EN SANTÉ

Sources : Sorensen K., Van den Broucke S., Fullam J., et al., 2012

2019

Concepts : un point sur la littératie [Page internet]. Paris : PromoSanté Ile-de-France, s.d. En ligne : <https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie/concepts>

●●● PARTICIPATION

« Une approche participative préconise une implication active du public aux processus décisionnels, le public concerné dépendant du sujet abordé. Il peut regrouper des citoyens lambda, les parties prenantes d'un projet ou d'une politique en particulier, des experts et même des membres du gouvernement ou des entreprises privées. En règle générale, les processus décisionnels peuvent être perçus comme un cycle en trois étapes comprenant la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation ; l'approche participative peut être utilisée dans toutes ces étapes ou pour certaines d'entre elles.

On distingue différents niveaux de participation selon que l'objectif est : la transmission d'informations (unidirectionnelle) ; la consultation (bidirectionnelle, mais la partie consultante délimite la question) ; la participation active, fondée sur un partenariat dans lequel les citoyens, les parties prenantes, les experts et/ou les politiciens participent activement à un débat. Toutes les parties impliquées peuvent délimiter la question dans une plus ou moins grande mesure.

[...] La participation aux processus participatifs développe également les capacités du public en l'(in)formant et en créant des réseaux de personnes qui peuvent continuer à aborder les questions politiques lorsqu'elles évoluent. Toutefois, le public n'est pas le seul qui ait besoin d'apprendre. Le meilleur moyen pour les décideurs de savoir comment améliorer leurs 'produits et services' est de recevoir un feed-back direct des usagers. Plutôt que d'agir d'abord, puis de corriger, il est plus efficace que les utilisateurs finaux soient impliqués d'emblée dans la conception et la planification. »

Slocum Nikk, Elliott Janice, Heesterbeek Sara, Lukensmeyer Carolyn L. Méthodes participatives : un guide pour l'utilisateur. Bruxelles : Fondation Roi Baudoin, 2006, 204 p. En ligne : https://www.notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/doc_fondatioaf0b.pdf

●●● POPULATIONS VULNÉRABLES

Les populations vulnérables sont les personnes qui s'expriment peu ou pas, dont on parle peu ou pas et qui souvent ne peuvent se défendre elles-mêmes, les « sans-voix », les « invisibles » (populations précaires dont les migrants, personnes âgées présentant des troubles cognitifs, personnes handicapées, personnes en fin de vie, jeunes vulnérables, majeurs protégés...). C'est parfois le contexte qui engendre ou renforce la vulnérabilité : on parle alors de « personnes vulnérabilisées par un contexte » (par exemple : lieux privatifs de liberté, enfants placés, femmes souffrant de violences et féminicides, personnes souffrant de dépendance à des produits addictifs, professionnels de santé vulnérabilisés par leurs conditions de travail...).

Populations vulnérables [Page internet]. Paris : Comité consultatif national d'éthique, sd. En ligne : <https://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/populations-vulnerables>

Les populations vulnérables sont celles pour lesquelles « le moindre événement a la capacité de déstabiliser la vie entière d'un individu »

Berhuet Solen, Croutte Patricia, De Barthes Jeanne, Hoibian Sandra. Tous autonomes et vulnérables à la fois » : état des lieux des publics fragiles. Cahier de recherche 2019 ; 348 : 133 p. En ligne : <https://www.credoc.fr/download/pdf/Rech/C348.pdf>

●●● PRÉVENTION

« La notion de prévention décrit l'ensemble des actions, des attitudes et des comportements qui tendent à éviter la survenue des maladies ou de traumatisme ou à maintenir et à améliorer la santé. Il s'agit donc d'un concept potentiellement très vaste, dont les limites ne font pas l'objet d'un consensus général. [...] Une première approche de la prévention distingue les moments de l'intervention préventive :

- La prévention primaire intervient avant l'apparition de la maladie pour empêcher sa survenue ;
- La prévention secondaire est mise en oeuvre lorsque la survenue de la maladie n'a pu être empêchée : elle permet de gagner du temps sur l'évolution de celle-ci et de rendre le soin plus efficace car plus précoce ;
- La prévention tertiaire enfin intervient après la survenue de la maladie et des soins ; elle tend à réduire les conséquences de la maladie.
- Ces trois dimensions se rapportent à la maladie, sans faire explicitement référence à la santé, et c'est donc par rapport à la maladie que sont définies les modalités de la prévention.

[...]

L'approche en termes de prévention « globale » ou « positive », plus récente, permet d'autres distinctions, selon la population concernée ou la méthode utilisée, sans se référer à un risque précis ou à une maladie quelconque et conduit à opérer des reclassements... [...] On peut ainsi distinguer au sein de la prévention trois sous-ensembles, selon la population ciblée par l'action de prévention :

La prévention universelle dirigée vers l'ensemble de la population, quel que soit son état de santé. Elle tend à permettre par l'instauration d'un environnement culturel favorable, à chacun de maintenir, conserver ou améliorer sa santé ;

La prévention orientée qui porte sur les sujets à risque et tente d'éviter la survenue de la maladie dont ils sont menacés ;

La prévention ciblée est appliquée aux malades, en les aidant à gérer leur traitement de façon à en améliorer le résultat.

La prévention universelle correspond à la notion de promotion de la santé. Elle utilise les différentes méthodes de l'éducation pour la santé. [...] Elle vise le sujet, s'appuie sur sa participation active et n'est pas orientée vers un risque spécifique. »

San Marco Jean-Louis, Lamoureux Philippe. Prévention et promotion de la santé. In : Traité de santé publique. Bourdillon François, Brücker Gilles, Tabuteau. Didier (eds). Paris : Flammarion, 2004, p. 126 (Médecine-Sciences)

●●● PROMOTION DE LA SANTÉ

« La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci. Cette démarche relève d'un concept définissant la « santé » comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; il s'agit d'un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques. Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire : elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être.

La Charte d'Ottawa définit cinq domaines d'action prioritaires :

- Élaborer une politique publique saine
- Créer des milieux favorables
- Renforcer l'action communautaire
- Acquérir des aptitudes individuelles
- Réorienter les services de santé »

Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1986, 5 p. En ligne : <https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/health-promotion/population-health/ottawa-charter-health-promotion-international-conference-on-health-promotion/chartre.pdf>

LA PROMOTION DE LA SANTÉ

La promotion de la santé : une vision systémique pour améliorer la santé, le bien-être et l'équité. Montréal : Refips, 2024. En ligne : https://refips.org/wp-content/uploads/2024/10/Infographie-PS_Finale-1.pdf

Prévention et promotion de la santé³

	PRÉVENTION	PROMOTION DE LA SANTÉ
FINALITÉS	Diminuer la fréquence d'apparition et la prévalence des problèmes de santé ou des facteurs de risque dans la population.	Conférer à la population un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les décisions qui affectent sa santé, son bien-être et sa qualité de vie.
PUBLICS	Groupes de population identifiés comme présentant des risques spécifiques en matière de santé.	Population dans son ensemble, sur des territoires ou dans des milieux de vie (école, travail, hôpital, prison).
STRATÉGIES	Organisation des services de soins de premier recours.	Organisation des lieux de vie et d'accueil de la population.
CONTENUS ÉDUCATIFS	<p>Entrée par problème de santé ou par pathologie (ex : lutte contre le tabagisme, l'obésité, le suicide...)</p> <p>Contenus spécifiques (informations sur les risques, sur les services, apprentissages, etc.)</p>	<p>Approche positive (ex : développement des facteurs protecteurs) et globale (qualité de vie et bien-être) de la santé.</p> <p>Contenus transversaux (compétences psychosociales, analyse critique de l'information, etc.)</p>

(*) L'éducation pour la santé vise l'accroissement des connaissances de la population en matière de santé, ainsi que le développement de compétences permettant aux personnes et aux groupes de participer aux débats sur les sujets de santé qui les concernent et aux actions de prévention et de promotion de la santé mises en œuvre dans leur territoire de vie.

3. Schéma inspiré de: Prévention et promotion de la santé: de quoi parle-t-on? Un document pour favoriser la connaissance et les bonnes pratiques. Rennes: ARS Bretagne, 2013, 6 p. En ligne : <https://cutt.ly/7rQ4j0G>

Le kit anti-couacs pour les pros : promotion de la santé et nutrition. Colard Manon, Masrouby Maurine, Millot Isabelle, Sizaret Anne, Bres Bérénice, Thiollet Marie-Lise, Bohard Manon, Cudel Delphine. Dijon : ARS Bourgogne-Franche-Comté, 2020, p. 7. En ligne : https://rrapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2020/REFPRO_JUIN_2020_WEB.pdf

●●● REPRÉSENTATIONS SOCIALES

« Les représentations sociales sont des grilles de lecture et d'interprétation du monde, que chacun porte en soi. Elles guident les comportements, les actions et les interactions sociales. Elles leur confèrent un sens. Elles vont au-delà de l'individuel, et sont partagées par un groupe, une collectivité. Elles constituent alors un lien qui unit les individus et sont associés à une appartenance sociale. [...] Les représentations sociales ne sont pas figées et définitives. Elles évoluent au gré des rencontres et au contact d'autres visions du monde. »

Questionner les représentations sociales en promotion de la santé. Bruxelles : Cultures & santé asbl, 2013, p. 19. En ligne : <https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/261-questionner-les-representations-sociales-en-promotion-de-la-sante.html>

●●● SANTÉ

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. »

Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n° 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948. En ligne : <http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/FR/constitution-fr.pdf?ua=1>

●●● SANTÉ MENTALE

« La santé mentale ne se résume pas à une absence de troubles psychologiques. Elle comprend le bien-être, l'optimisme, la satisfaction, la confiance en soi, ou encore la capacité relationnelle. Elle est influencée par une interaction complexe de nombreux facteurs tels que les relations sociales, les événements de la vie, des facteurs génétiques, le revenu, la formation, l'emploi, le logement, l'accès aux services, les violences, les discriminations, ou encore l'environnement dans lequel on vit. Un ensemble de facteurs déterminants qui sont donc internes et externes à la personne ! De plus ces déterminants interagissent et s'influencent entre eux.

On peut les classer en 3 grandes catégories :

La santé mentale, c'est pas que dans la tête ! Les déterminants de la santé mentale [Page internet]. Genève : Minds Promotion de la santé mentale Genève, 2022. En ligne : <https://minds-ge.ch/la-sante-mentale-cest-pas-que-dans-la-tete/>

« La santé mentale est définie comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. »

Plan d'action pour la santé mentale 2013-2020. Genève : OMS, 2013, p. 42. En ligne : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89969/9789242506020_fre.pdf?sequence=1

●●● UNIVERSALISME PROPORTIONNÉ

« Viser exclusivement les plus défavorisés ne réduira pas suffisamment les inégalités de santé. Pour aplanir la pente du gradient social, les actions doivent être universelles, mais avec une ampleur et une intensité proportionnelles au niveau de défaveur sociale. C'est ce que nous appelons l'universalisme proportionné. »

Traduit de : Fair society, healthy lives: a strategic review of health inequalities in England Post-2010. Marmot Michael. Londres : University College London, 2010, 242 p. En ligne : <https://www.parliament.uk/documents/fair-society-healthy-lives-full-report.pdf>

« Le principe d'universalisme proportionné ne s'intéresse pas uniquement à l'aspect quantitatif des actions mais surtout à leur aspect qualitatif via des actions différenciées et adaptées au contexte local. Attention, utiliser une même action avec une intensité plus importante visant la population la plus défavorisée n'a que peu d'effets sur le gradient social de santé. Les politiques anti-tabac, qui ont un impact limité sur ces populations, illustrent ce phénomène : il n'est pas utile d'entreprendre les mêmes actions avec une intensité plus élevée chez les personnes précarisées, celles-ci ne fument pas forcément pour les mêmes raisons que les autres (Birch, 2010) ; pour ces personnes précarisées, le tabagisme représente une pratique sociale en relation avec leurs conditions de vie (Peretti-Watel et al, 2009). Dès lors, en complément d'actions génériques, des actions présentant des modalités spécifiques s'avèrent nécessaires pour lutter effectivement contre le tabagisme des populations précarisées. »

Missine Sarah, Mahy Christine. L'universalisme proportionné, stratégie de réduction des inégalités sociales de santé. Séminaires sur les inégalités sociales de santé ; 9 mai 2017 ; s.l. Havré : Observatoire de la Santé, 2017, 17 p. En ligne : https://observatoiresante.hainaut.be/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/06/2017-05-09_SEMISS_Universalisme_proportionne_07-03-2018.pdf

HYGIENE CORPORELLE

●● ÉLÉMENTS DE CONTEXTE ET DONNÉES DE SANTÉ

Gautier A, Jauffret-Roustide M, Jestin C

Enquête Nicolle 2006 : connaissances, attitudes et comportements face au risque infectieux

Saint-Denis : Inpes ; 2008. 235 p.

En ligne : <https://blogs.senat.fr/maladies-emergentes/files/Enqu%C3%AAt-sur-les-maladies-%C3%A9mergentes-INVS-2010.pdf>

L'enquête « Nicolle », réalisée auprès de 4 112 personnes âgées de 18 à 79 ans et de 2 027 médecins libéraux, est la première enquête nationale sur les connaissances, attitudes, croyances et comportements face au risque infectieux. Les auteurs de cet ouvrage analysent la perception des risques, les pratiques d'hygiène, les connaissances sur la grippe et les risques pandémiques, les infections alimentaires, les zoonoses, la prévention vaccinale, les infections contractées lors de soins ou de voyages à l'étranger.

●● À L'ACTION !

●●● RECOMMANDATIONS, GUIDES ET RÉFÉRENTIELS DE BONNES PRATIQUES

Hygiène corporelle : rôle et posture d'accompagnement [Page internet]

Bordeaux : Promotion santé Nouvelle-Aquitaine, 2025

En ligne : <https://promotion-sante-na.org/production/hygiene-corporelle-role-et-posture-de-laccompagnement/>

Ce dossier de ressources documentaires a pour objectif d'offrir aux intervenants une base commune de travail et de réflexion, et de leur apporter une connaissance fiable et actualisée.

Mesures universelles d'hygiène dans la communauté [Page internet]

Paris : Haut conseil de la santé publique, 2023

En ligne : <https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1351>

Le HCSP propose des stratégies de promotion de la santé à mettre en œuvre et à associer pour que chacun des 10 domaines de l'hygiène ciblés soient compris, applicables et appliqués par tous. Ces mesures d'hygiène concernent tous les milieux de vie, depuis le

domicile, la vie en extérieur ou dans des établissements de loisirs, entreprises ou établissements recevant du public.

COMBINAISON DE STRATÉGIES POUR AMÉLIORER LES PRATIQUES DE PRÉVENTION DES INFECTIONS PAR LE GRAND PUBLIC

Mesures universelles d'hygiène pour la prévention des principales maladies infectieuses dans la population générale.

Paris : Haut conseil de la santé publique, 2022, 241 p. (Avis et rapports)

En ligne : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcsp20221201_mesuresuniverseldhygiene.pdf

Ce rapport présente une doctrine relative aux mesures universelles d'hygiène à destination de la population générale, applicables dans la vie quotidienne pour prévenir la plupart des maladies infectieuses. Elle est construite sur le modèle d'Ottawa et de ses 5 domaines d'action prioritaires que le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a adaptés aux mesures d'hygiène, regroupées par thématique sous forme de fiches techniques qui proposent des conseils d'hygiène, des recommandations de prévention primaire et secondaire, des infographies et un argumentaire scientifique. Les 10 fiches portent sur : l'hygiène des mains ; les masques, vêtements et équipements de protection individuelle ; l'hygiène corporelle ; l'hygiène relative à l'alimentation au domicile ; l'hygiène relative à la consommation d'eau ; l'hygiène des locaux ; l'aération/ventilation des locaux ; la distance physique entre individus ; la prévention des infections sexuellement

transmissibles ; l'hygiène bucco-dentaire. Le rapport comporte également un tableau de synthèse des mesures universelles d'hygiène en fonction des lieux et des populations (habitat, milieux scolaire et universitaire, milieux extérieurs, établissements recevant du public et transports) et un abécédaire de 54 maladies infectieuses, transmissibles ou non comportant des mesures de prévention primaire et secondaire et des particularités populationnelles.

Abécédaire relatif à la prévention des maladies infectieuses

Paris : Haut conseil de la santé publique, 2022, 63 p.

En ligne :

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcsp20221201_mesuresuniverseldhygiene.pdf

Ce document est destiné à la population générale dans le cadre de la promotion des mesures universelles d'hygiène. Il s'agit de prodiguer des conseils individuels et collectifs de prévention et de réduire le risque d'infection pour la plupart des maladies infectieuses transmissibles ou non, communautaires. Cet abécédaire est aussi destiné aux professionnels de santé qui assurent la promotion de la santé et la prévention auprès de la population, comme support pédagogique. Au total, 54 maladies infectieuses transmissibles sont décrites par ordre alphabétique avec des renseignements sur le ou les agents infectieux responsables, les périodes de contagiosité pour l'entourage, les modes de transmission, les mesures individuelles et collectives de prévention (prévention primaire pour éviter de contracter une maladie infectieuse et prévention secondaire pour éviter d'en transmettre), la nécessité ou non d'un isolement des personnes atteintes et enfin des focus sur des points particuliers. Cet abécédaire s'inscrit dans le cadre d'une saisine du Haut Conseil de la santé publique par la Direction générale de la santé à l'occasion de la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance en santé humaine

Hannecart S, Dubreuil F

Promouvoir le lavage des mains en milieu scolaire : identification des freins et leviers sur 4 écoles élémentaires et 4 collèges de Gironde

Bordeaux : Ireps Aquitaine, ARS Aquitaine ; 2013. 60 p.

En ligne : https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ireps_aquitaine_promouvoir_le_lavage_des_mains_en_milieu_scolaire_2013.pdf

Ce rapport, lancé dans une volonté de l'ARS Aquitaine de favoriser le lavage des mains en milieu scolaire dans une logique de promotion de la santé, s'inscrit dans une démarche méthodologique qualitative. Il s'appuie sur une analyse des stratégies mises en œuvre et des représentations et des pratiques, une identification des freins ou des facteurs favorables, et des acteurs du lavage des mains.

Comment apprendre à vos enfants à se laver les mains : conseils pour que le lavage des mains devienne une habitude [Page internet]

Paris : Unicef, sd

En ligne : <https://www.unicef.org/parenting/fr/sante/apprendre-aux-enfants-a-se-laver-les-mains>

Se laver les mains fréquemment fait partie des mesures les plus économiques, les plus faciles et les plus importantes pour protéger vos enfants de la maladie. Cette page internet de l'Unicef propose quelques conseils pour faire du lavage des mains une habitude saine pour toute leur vie

●● EXEMPLES D' ACTIONS PROBANTES OU PROMETTEUSES

Maraschin Joëlle

En maternelle, les toilettes sont un lieu de jeu et d'apprentissage »

La Santé en action 2025 ; 469 : pp. 42-43

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/en-maternelle-les-toilettes-sont-un-lieu-de-jeu-et-d-apprentissage-interview>

Intimité, sécurité, accessibilité, propreté... La question des toilettes à l'école resurgit régulièrement tel un serpent de mer. À l'occasion de leur formation à l'École des hautes études en santé publique (EHESP), deux médecins scolaires ont participé à une enquête de terrain menée auprès des élèves, des professionnels et des parents. À partir des résultats, elles ont élaboré une grille d'analyse destinée aux chefs d'établissement. Cet outil vise à encourager le dialogue afin de mettre en œuvre des solutions simples et peu coûteuses, permettant de faire des toilettes un lieu collectif plus agréable à fréquenter et respectant les besoins fondamentaux des élèves.

De Gastines Clotilde

Toilettes à l'école : dix ans de mobilisation et un tabou persistant

Education santé 2025 ; 417 : pp. 12-15

En ligne : <https://educationsante.be/toilettes-a-lecole-dix-ans-de-mobilisation-et-un-tabou-persistant/>

Cet article revient sur le projet "Ne tournons pas autour du pot" réalisé dans plus de 400 écoles en Belgique afin d'améliorer l'accès aux sanitaires.

De l'hygiène à la santé

La santé de l'homme 2000 ; 349 : pp. 15-38

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/141139/2117202?version=1>

- Présentation de l'enquête de La Santé de l'homme
- Analyse des représentations de quelques acteurs
- Hygiène : un observatoire de l'évolution des pratiques
- La polysémie de l'hygiène
- L'hygiène, le contrôle de soi et la souillure
- Rendre familier ce qui est étranger
- Doit-on parler d'hygiène à l'école ?

Sourimant M

« Comment appréhender l'impact de l'hygiène corporelle dans sa vie ? » : un programme d'intervention en dix séquences pédagogiques

Horizon pluriel. 2014 ; 26 : pp. 10-11

En ligne : https://promotion-sante-bretagne.org/wp-content/uploads/2020/05/hp_numero26.pdf

Dans cet entretien avec Anita Mercier, responsable formation à l'EspAhss, une analyse du classeur pédagogique proposé par le CODES de la Sarthe pour animer les échanges autour de l'hygiène corporelle est menée, puis une description des séquences basées sur cet outil est proposée.

Malherbe H, Nugier A, Clément J, Lamboy B

Interventions validées ou prometteuses en prévention des maladies infectieuses chez les jeunes par l'hygiène des mains en milieu scolaire : synthèse de la littérature

Santé publique. 2013 ; 1 (supplément) : pp. 57-63

En ligne : <https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2013-HS1-page-57.htm#>

Cet article propose de faire l'état des connaissances scientifiques sur les interventions validées ou prometteuses en prévention des maladies gastro-intestinales et respiratoires chez les jeunes par l'hygiène des mains préconisée en milieu scolaire. Cet état des connaissances a été réalisé selon une méthode spécifique de sélection, d'analyse de la littérature scientifique et de classification des interventions retenues.

Outils : comment appréhender l'hygiène corporelle dans sa vie ?

Education Santé 2012 ; 284 : pp. 14-15

En ligne : <https://educationsante.be/comment-apprehender-lhygiene-corporelle-dans-sa-vie/>

Un programme pédagogique pour aborder la thématique de l'hygiène corporelle auprès d'un groupe d'adultes : 5 séquences d'animation, fiches techniques et théoriques, plusieurs supports d'animation.

Hannecart S, Dubreuil F

Promouvoir le lavage des mains en milieu scolaire : identification des freins et leviers sur 4 écoles élémentaires et 4 collèges de Gironde

Bordeaux : Ireps Aquitaine, ARS Aquitaine ; 2013. 60 p.

En ligne : https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ireps_aquitaine_promouvoir_le_lavage_des_mains_en_milieu_scolaire_2013.pdf

Ce rapport, lancé dans une volonté de l'ARS Aquitaine de favoriser le lavage des mains en milieu scolaire dans une logique de promotion de la santé, s'inscrit dans une démarche méthodologique qualitative. Il s'appuie sur une analyse des stratégies mises en œuvre et des représentations et des pratiques, une identification des freins ou des facteurs favorables, et des acteurs du lavage des mains.

●●● DES OUTILS DISPONIBLES À PROMOTION SANTÉ BFC

Certains outils pédagogiques mentionnés ci-dessous, sont disponibles dans les antennes départementales de Promotion Santé BFC (voir les coordonnées ici : <https://www.promotion-sante-bfc.org/contacts>). Les chargés de projet et d'ingénierie en promotion de la santé et les documentalistes peuvent vous accompagner à l'utilisation de ces outils. Sont-ils adaptés au type d'intervention envisagé, au public, aux objectifs visés dans l'action ?

D'autres outils sont accessibles en ligne uniquement... Et ce sera à vous alors de vous poser la question de leur pertinence.

CAPSule santé. L'hygiène de vie [Mallette pédagogique]

Bourges : Fraps-ireps Centre-Val-de-Loire, 2021

En ligne : <https://frapscentre.org/outil-capsule/#1638453855558-8a488abb-4b26>

CAPSule santé est un classeur d'activités en promotion de la santé qui a pour objectif de permettre le développement des compétences psychosociales (CPS) des jeunes de 7 à 12 ans tout en leur apportant des connaissances et compétences sur 5 thématiques importantes de santé publique, dont l'hygiène de vie. Au travers de 16 séances ludiques, mettant en avant les dimensions émotionnelle, sensorielle, environnementale et culturelle, les enfants pourront travailler leurs capacités à faire des choix pour leur santé, à stimuler leur esprit critique à l'analyse de leurs habitudes de vie et comportements, à éveiller leur responsabilité individuelle et collective mais aussi à développer la notion de partage et de bienveillance dans l'appréciation des différences. Les fiches d'activités de ce CAPSule – Hygiène de vie permettent d'aborder de nombreuses facettes de l'hygiène de vie : le sommeil, les rythmes de vie, le soleil, la nutrition, l'hygiène corporelle, l'hygiène bucco-dentaire, le stress, l'environnement, etc.

@ antennes départementales 21, 25, 39, 89

Barot Cathy, Callejon Laurie, Guéry Stéphanie, et al.

Rythmes de vie, hygiène de vie. Catalogue des outils de prévention

Nantes : Ireps Pays de la Loire, 2021, 303 p.

En ligne : https://www.irepspd.org/_docs/Fichier/2021/Rythme-de-Vie.pdf

Ce catalogue s'adresse aux professionnels qui mettent en œuvre et animent des actions et projets de prévention autour des problématiques liées aux rythmes de vie et à l'hygiène de vie. Il présente 231 outils pédagogiques (guides, jeux, expositions, kits, répertoires d'activités, photoexpressions, sites internet, vidéos, ouvrages jeunesse...), disponibles dans les centres de ressources documentaires de l'IREPS Pays de la Loire. Ils sont classés par grandes rubriques : Approche globale des rythmes de vie et de l'hygiène de vie, Corps et santé, sensorialité, hygiène corporelle, sommeil, écrans dans le quotidien, Accidents de la vie courante, premiers secours. Chaque outil fait l'objet d'une présentation complète

et détaillée selon une fiche descriptive type, la recherche étant facilitée par plusieurs index. Certains outils sont signalés comme "outils phare", certains ont pu faire l'objet d'une expertise et permettent d'avoir un avis plus approfondi.

Pedu isabelle, Person Catherine

Hygiène et compagnie. Les jeunes s'approprient les règles de la propreté [Jeu]

Paris : Valorémis, 2021

Ce jeu de plateau sur le thème de l'hygiène s'adresse aux jeunes à partir de 10 ans. Il permet aux participants de répondre à des questions et de favoriser ainsi la discussion (questions ouvertes = Opinions) tout en transmettant des connaissances (questions fermées = Connaissances). Il doit être animé par un professionnel (prévention santé, animateur jeunesse, etc.) qui sera le Maître du jeu. 5 thématiques sont abordées : l'hygiène corporelle, l'hygiène intime, l'entretien, la peau et ses pathologies, l'anatomie.

@ antennes départementales 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90

Von Montagu Carolien François Benjamin

Barbapoux [Jeu]

Paris : Abeilles éditions, 2017

Ce jeu pour les 3-6 ans a pour objectif de promouvoir les bons comportements à adopter face aux poux. Pour remporter des poux, les pirates vont chercher à se cacher en faisant circuler leurs cartes. En piochant des cartes dans leurs mains, la princesse, armée de ses shampoings et de ses brosses à cheveux, va ensuite essayer de les débusquer.

@ antennes départementales 21

A vos sens ! Mieux comprendre son corps pour en prendre soin, et développer une hygiène corporelle adaptée [Mallette pédagogique]

Nantes : Ireps Pays-de-la-Loire-pôle Sarthe, 2017

Le programme "A vos sens !" a été élaboré pour travailler sur le thème de l'hygiène corporelle par la prise de conscience de ce qu'est le corps. Il l'aborde progressivement par l'observation de la peau, les sensations du toucher, le langage des mains, les limites, les gestes d'hygiène, les bruits de la salle de bains et le nécessaire de toilette. Cet outil est destiné aux équipes des établissements médico-sociaux, accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap mental léger à modéré (8-16 ans), et présentant des déficiences intellectuelles, des troubles du comportement et/ou de la personnalité.

@ antennes départementales 21, 25, 39, 58, 71, 89, 90

Hercot A-A, Wilkin C

Quand le gant de toilette reste sec... [Mallette pédagogique]

Champion (Belgique) : Centre d'éducation du patient ; 2016

Cet outil (nouvelle édition) permet d'aborder les différentes notions de l'hygiène. Conçu pour être utilisé au sein des services de psychiatrie, il convient à d'autres milieux (scolaire, médical, handicap, professionnel...), et est adaptable selon les thématiques visées. Il permet aux professionnels de la santé et du social d'explorer différentes dimensions de l'hygiène corporelle, vestimentaire, environnementale, alimentaire, domestique...

@ antennes départementales 21, 25, 39, 89 et NFC

Bataclan, Association bruxelloise pour le bien-être au travail (ABBET)

Hygiène personnelle : boîte à outils pédagogiques pour sensibiliser aux différentes questions d'hygiène personnelle [Mallette pédagogique]

Bruxelles : FEBRAP ; 2014

Destinée aux personnes en situation de handicap, cette mallette présente les règles de base simplifiées de l'hygiène personnelle. Elle propose des activités ludiques afin de faire prendre conscience de la nécessité d'avoir une bonne hygiène. Elle est construite autour de différents supports qui permettent de décliner huit thématiques : hygiène générale, hygiène corporelle, hygiène des cheveux, hygiène du nez, hygiène des dents, hygiène des mains, hygiène des pieds, hygiène des vêtements.

@ antenne départementale 39

Comment appréhender l'impact de l'hygiène corporelle dans sa vie ? [Mallette pédagogique]

Le Mans : Service éducation, santé, prévention de l'association d'hygiène sociale de la Sarthe (EspAhss) ; 2014

Cet outil permet aux professionnels la thématique de l'hygiène corporelle auprès d'un groupe d'adultes. Il a pour objectif d'accompagner le public en faisant émerger ses représentations, en suscitant une réflexion sur les normes sociales de l'hygiène, en travaillant la relation aux autres et l'image de soi.

@ antenne départementale 21

Mansotte F, Aouamri M

Le lavage des mains en jeux [Ouvrage]

Bordeaux : ARS Aquitaine, IREPS Aquitaine ; 2012

En ligne : https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ars_le_lavage_des_mains_en_jeux_2012.pdf

Ce document a été élaboré afin de permettre aux enseignants d'élèves du cycle 3 d'aborder à travers des jeux le thème de l'hygiène et de sensibiliser plus particulièrement les enfants au lavage des mains, geste d'hygiène de base.

@ antennes départementales 25, 89

Avec l'eau, l'hygiène c'est simple ! [Mallette pédagogique]

Paris : CI Eau, 2010

En ligne : <https://www.cieau.com/espace-enseignants-et-jeunes/des-supports-pedagogiques-a-disposition/un-kit-pedagogique-a-ma-disposition/>

Cet outil s'adresse aux intervenants en classe de CP, CE1 qui souhaitent mener une action de sensibilisation sur le thème de l'hygiène. Il a pour objectifs de montrer l'importance d'adopter des comportements d'hygiène pour soi : pour sa santé et pour son bien-être mais aussi par respect des autres, de permettre de comprendre le rôle de l'eau dans cette démarche et de favoriser une logique citoyenne et responsable par rapport à cette ressource.

@ antennes départementales 21, 25, 70

Vocabular : corps, hygiène corporelle, santé [Mallette pédagogique]

Schaffhausen (Suisse) : Schubi ; 2010

Ce matériel est conçu pour développer l'expression orale et le stock lexical des enfants, adolescents et adultes. 88 cartes-images en couleur sont proposées, qui peuvent être utilisées sous diverses formes : catégorisation et élaboration de notions, classement selon différents thèmes ou critères, construction de phrases simples, reconnaissance et dénomination de parties du corps, d'objets destinés aux soins du corps ou relatif à la santé, aux soins médicaux et aux maladies. Le livret propose des pistes d'activités.

@ antenne départementale 71

e-Bug CMI/CM2 [Ouvrage]

Dellamonica P, Touboul P, Lecky D

Saint-Denis : Inpes, 2009

En ligne : www.e-bug.eu

Cet ouvrage éducatif est destiné à aider les enseignants à mettre en œuvre des activités pédagogiques avec les élèves de CMI-CM2. Il est construit autour de quatre grandes sections permettant de travailler neuf thèmes différents : les microorganismes, la transmission des infections (gestes simples d'hygiène), la prévention des infections, le traitement des infections. Le site internet présente quant à lui des ressources pédagogiques complémentaires ainsi que des jeux en ligne.

@ antennes départementales 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89

e-Bug 6ème /3ème [Ouvrage]

Dellamonica P, Touboul P, Lecky D

Saint-Denis : Inpes ; 2009

En ligne : www.e-bug.eu

Cet ouvrage éducatif est destiné à aider les enseignants à mettre en œuvre des activités pédagogiques avec les élèves de 6ème-3ème. Il est construit autour de quatre grandes sections permettant de travailler neuf thèmes différents : les microorganismes, la transmission des infections (gestes simples d'hygiène), la prévention des infections, le traitement des infections. Le site internet présente quant à lui des ressources pédagogiques complémentaires ainsi que des jeux en ligne.

@ antennes départementales 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89

L'hygiène [Ouvrage]

Liège (Belgique) : Service promotion de la santé à l'école de la province de Liège, s.d.

Destiné aux 9-12 ans, ce fichier d'activités a pour objectifs d'interroger les représentations du public sur la propreté, trouver des solutions aux problèmes qui ont émergé, et définir des pistes d'action, individuellement ou collectivement. Il est construit autour d'un photoexpression (non disponible en ligne), de fiches de jeux et d'animation sur le thème de l'hygiène, de l'hygiène corporelle, de l'hygiène bucco-dentaire, des cinq sens et d'éléments pour conduire une enquête sur l'hygiène au sein de l'école.

@ antennes départementales 21, 25, 39, 70, 89

●●● ET UN OUTIL EN LIGNE

e-bug [Site internet]

Nice : CHU de Nice, sd

En ligne : <https://e-bug.eu/fr-FR/mat-hygi%C3%A8ne-des-mains>

"e-Bug est une ressource gratuite destinée à être utilisée en classe qui propose des activités et des cours concernant les micro-organismes, la transmission, la prévention et le traitement des infections." L'équipe e-Bug a élaboré des activités à réaliser en classe pour la plus grande joie des petits et des grands! Ces activités ont été testées en classe afin de vous proposer des outils faciles à mettre en application et dans le respect du programme scolaire en vigueur et le parcours éducatif de santé. Elles ont également été validées par des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale. Ces activités peuvent aussi être réalisées avec l'aide d'étudiants en santé lors du service sanitaire.

- Ressources pour l'école maternelle : <https://e-bug.eu/fr-fr/ressources-%C3%A9cole-maternelle>
- Ressources pour l'école primaire : <https://e-bug.eu/fr-fr/ressources-%C3%A9coles-%C3%A9l%C3%A9mentaires>
- Ressources pour le collège: <https://e-bug.eu/fr-fr/ressources-coll%C3%A8ge>
- Ressources pour le lycée : <https://e-bug.eu/fr-fr/ressources-lyc%C3%A9es>

SANTÉ BUCCODENTAIRE

●● ÉLÉMENTS DE CONTEXTE ET DONNÉES DE SANTÉ

Rapport sur la santé bucco-dentaire

Paris : Conférence nationale de santé, 2025, 110 p.

En ligne : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns_rapport_sante_bucco_dentaire_dernieres_modif_ao_150525.pdf

Ce rapport de la Conférence nationale de santé (CNS) met en lumière un état préoccupant de la santé buccodentaire en France, caractérisé par la forte prévalence des maladies orales et des inégalités sociales et territoriales d'accès aux soins et à la prévention. Le système de soins est majoritairement curatif et souffre de financements inadaptés ainsi que de tensions sur l'offre de professionnels, malgré des réformes comme le "100% Santé".

Brossage dentaire chez les collégiens en 2022: résultats 2022 de l'Enquête nationale en collège et en lycées chez les adolescents sur la santé et la substances (EnCLASS)

Saint-Maurice : Santé publique France, 2025, 7 p.

En ligne : http://www.enclass.fr/application/files/2417/5032/7265/Fiche_EnCLASS_2022_Brossage_dentaire_avec_couv.pdf

Ce document de l'enquête EnCLASS de 2022 se concentre sur les habitudes de brossage des dents chez les collégiens et lycéens en France, soulignant l'importance cruciale de l'hygiène bucco-dentaire pour la santé globale, comme le proclame la résolution de Bangkok de l'OMS : « Pas de santé sans santé bucco-dentaire ». L'étude révèle qu'environ trois quarts des collégiens se brossent les dents plus d'une fois par jour, avec une différence notable entre les sexes, les filles adoptant plus fréquemment ce comportement. De plus, les données mettent en évidence un gradient social significatif, les élèves de milieux socio-économiques plus favorisés ayant une meilleure assiduité au brossage, et montrent une stabilité générale de ces habitudes depuis 2010, bien que la proportion de filles se brossant les dents plusieurs fois par jour ait augmenté.

Baromètre de la santé bucco-dentaire. Les maladies parodontales, l'ennemi invisible de la santé bucco-dentaire des Français

Rueil-Malmaison : Haleon ; Paris : UFSBD, 2025, 19 p.

En ligne : <https://www.ufsbd.fr/wp-content/uploads/2025/06/20250626-Barometre-de-la-Sante-Bucco-Dentaire-Haleon-x-UFSBD.pdf>

Alors que de plus en plus d'études pointent les liens entre pathologies bucco-dentaires et maladies systémiques, le laboratoire Haleon, l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) et IPSOS ont réalisé un baromètre de la santé bucco-dentaire des Français à travers une double enquête menée à la fois auprès de 2000 patients et de 250

chirurgiens-dentistes. Face au constat de la mauvaise hygiène bucco-dentaire des Français, plusieurs pistes sont avancées pour sensibiliser aux enjeux méconnus de la santé bucco-dentaire, à l'impact à long terme des maladies parodontales, et pour susciter des actions concrètes en faveur de la prévention.

Santé bucco-dentaire des jeunes : le poids de l'origine sociale [Page internet]

Paris : Observatoire des inégalités, 2019

En ligne : https://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=218

Près d'un enfant d'ouvriers sur cinq a des dents cariées non soignées en classe de CM2, contre 8 % des enfants de cadres supérieurs. Le milieu social d'origine joue un rôle important en matière de santé bucco-dentaire.

●● À L'ACTION

●●● RECOMMANDATIONS, GUIDES ET RÉFÉRENTIELS DE BONNES PRATIQUES

Stratégie et plan d'action mondiaux pour la santé bucco-dentaire 2023-2030

Genève : Organisation mondiale de la santé, 2024, 111 p.

En ligne : <https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240090538>

Le programme mondial de santé bucco-dentaire repose sur six principes directeurs présentés en détail dans la Stratégie mondiale sur la santé bucco-dentaire. Ces principes sous-tendent l'approche adoptée pour élaborer la stratégie et le plan d'action mondial pour la santé bucco-dentaire 2023-2030. Ils peuvent être appliqués lors de la mise en œuvre du programme dans les États Membres. Ces principes directeurs sont les suivants : Aborder la santé bucco-dentaire sous l'angle de la santé publique ; Intégrer la santé bucco-dentaire dans les soins de santé primaires ; Des modèles innovants pour la dotation en personnel afin de répondre aux besoins de la population en matière de santé bucco-dentaire ; Des soins bucco-dentaires centrés sur la personne ; Des interventions de santé bucco-dentaire adaptées tout au long de la vie ; et Optimiser les technologies numériques pour la santé bucco-dentaire.

Focus #10 – La santé bucco-dentaire pour tous [Page internet]

Paris : Promotion Santé Ile-de-France, 2023

En ligne : <https://www.promotion-sante-idf.fr/sinformer/trouver-ressources/ressources-documentaires/focus-10-sante-bucco-dentaire-tous>

Ce "Focus" a pour objectif de mettre la santé orale dans sa place légitime en promotion de la santé, de dresser un tableau des ressources disponibles, d'inciter à inclure la santé orale dans les interventions en santé. Toutes les ressources sont en français et accessibles en ligne.

Stratégies de prévention de la carie dentaire: synthèse et recommandations

Haute autorité de santé (HAS)

Paris : HAS ; 2010. 26 p.

En ligne : https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-10/corriges_synthese_carie_dentaire_version_postcollege-10sept2010.pdf

La HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique qui développe la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social. Elle vise à assurer aux personnes un accès pérenne et équitable à des soins et des accompagnements pertinents, sûrs et efficaces. Elle émet régulièrement des recommandations en santé publique, ici dans la prévention de la carie dentaire, en fonction des principaux publics destinataires : le grand public, les professionnels de santé, le décideur public.

●●● EXEMPLES D' ACTIONS PROBANTES OU PROMETTEUSES

M'T dents tous les ans ! : des rendez-vous offerts tous les ans chez le chirurgien-dentiste [Page internet]

Assurance maladie, 2025

En ligne : <https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/carie-dentaire/mt-dents-tous-les-ans>

Les enfants et les jeunes adultes peuvent bénéficier chaque année d'un rendez-vous « M'T dents tous les ans ! » offert dès l'âge de 3 ans et jusqu'à leurs 24 ans, sous réserve de présentation de la carte Vitale et de la complémentaire santé (mutuelle).

Quelles éducations en santé bucco-dentaire ? : 15ème journée de santé publique dentaire, 5 novembre 2015.

Société française des acteurs de la santé publique bucco-dentaire

Créteil : Conseil départemental du Val de Marne ; 2016. 71 p.

En ligne : http://aspbd.free.fr/documents/JSPBD/15_JSPBD.pdf

Cette journée s'est intéressée à la place de l'éducation pour la santé et de l'éducation thérapeutique du patient dans le champ de la santé bucco-dentaire. Ont été développées les thématiques suivantes : évolution des concepts en santé, santé orale et éducations en santé, évolution de la recherche internationale en éducation thérapeutique du patient, ainsi que l'approche pratique en ETP et éducation pour la santé bucco-dentaire.

Promouvoir la santé bucco-dentaire. Dossier

Tessier S, Cohen F, Azogui-Levy S

La Santé de l'homme. 2012 ; 417 : pp. 4-45.

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/369800/3137688?version=1>

La santé bucco-dentaire est peu présente dans les dispositifs de santé publique, tout comme dans les programmes mis en œuvre au plus près des populations. Pourtant, la promotion de la santé bucco-dentaire a démontré son efficacité. Ce dossier rassemble les connaissances disponibles, présente des modes d'intervention pour tous les intervenants en promotion de la santé, ainsi que des programmes mis en œuvre dans différentes régions de France.

●●● DES OUTILS DISPONIBLES À PROMOTION SANTÉ BFC

Certains outils pédagogiques sont disponibles dans les antennes départementales de Promotion Santé BFC (voir les coordonnées ici : <https://www.promotion-sante-bfc.org/contacts>). Les chargés de projet et d'ingénierie en promotion de la santé et les documentalistes peuvent vous accompagner à l'utilisation de ces outils. Sont-ils adaptés au type d'intervention envisagé, au public, aux objectifs visés dans l'action ?

D'autres outils sont accessibles en ligne uniquement... Et ce sera à vous alors de vous poser la question de leur pertinence.

Mes dents et moi [Mallette pédagogique]

Nevers : CPAM de la Nièvre ; Dijon : IREPS Bourgogne Franche-Comté, 2023

Cette mallette pédagogique a pour objectif de promouvoir et de sensibiliser les élèves scolarisés de 5 à 14 ans à leur santé bucco-dentaire. Elle se compose d'un manga de 4 feuillets autour du brossage de dent et de la carie, d'un dessin animé destiné aux élèves de classes primaires relatant l'histoire de Rose, une petite fille qui apprend à se laver les dents, deux reproductions de radiographies panoramiques de dents saines ou abîmées, un diaporama animé destiné aux plus grands, un quiz "A la conquête des dents saines !" et un diplôme à remettre à l'enfant en fin de séance.

@ antenne départementale 58

Quenottes et Compagnie. Promouvoir la santé bucco-dentaire au sein des écoles maternelle de Côte-d'Or [Mallette pédagogique]

Chafiol Marion, Defaut Marion, Bournand Annelise

Dijon : Promotion Santé Bourgogne Franche-Comté, Conseil départemental de la Côte-d'Or, 2022

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/quenottes-et-compagnie-promouvoir-la-sante-bucco-dentaire-au-sein-des-ecoles-maternelle-de-cote-dor>

Cette mallette pédagogique a été conçue dans le cadre du projet "Quenottes et compagnie", initié en 2022 par le service de protection maternelle et infantile (PMI) du Conseil départemental de la Côte-d'Or. Elle s'adresse aux enseignant.es afin de préparer les élèves à l'intervention de la PMI dans leur classe de moyenne section, autour de la question de la santé bucco-dentaire. Elle est construite autour de l'album "Gustave est tout fier" (Marion Defaut et Annelise Bournand), imaginé expressément pour le projet. Le livret pédagogique apporte les éléments théoriques indispensables et présente les ateliers qui seront proposés en classe (pendant et après l'action). Le matériel nécessaire pour les ateliers est disponible en annexes.

@ antennes départementales 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, NFC

La santé-buccodentaire chez les enfants de 0-12 ans [Mallette pédagogique]

Bordeaux : URPS Chirugiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine, Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine de l'Ordre National des Chirugiens-dentistes, 2022

En ligne : <https://www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr/mallette-pedagogique-sante-bucco-dentaire-enfants/>

Cet outil propose des repères théoriques et des activités pour les enfants pour mener des sessions de prévention et d'éducation à la santé bucco-dentaire. Il est divisé en huit modules : la santé bucco-dentaire chez le nourrisson, la bouche et les dents, les maladies bucco-dentaires, l'hygiène bucco-dentaire, l'alimentation, les accidents de la vie courante et les urgences dentaires, les visites chez le chirurgien-dentiste, la santé bucco-dentaire et les personnes en situation de handicap. Les modules et les activités sont indépendants les uns des autres. Le support est entièrement proposé en téléchargement.

@ antenne départementale 89

CAPSule santé. L'hygiène de vie [Mallette pédagogique]

Bourges : Fraps-ireps Centre-Val-de-Loire, 2021

En ligne : <https://frapscentre.org/outil-capsule/#1638453855558-8a488abb-4b26>

CAPSule santé est un classeur d'activités en promotion de la santé qui a pour objectif de permettre le développement des compétences psychosociales (CPS) des jeunes de 7 à 12 ans tout en leur apportant des connaissances et compétences sur 5 thématiques importantes de santé publique, dont l'hygiène de vie. Au travers de 16 séances ludiques, mettant en avant les dimensions émotionnelle, sensorielle, environnementale et culturelle, les enfants pourront travailler leurs capacités à faire des choix pour leur santé, à stimuler leur esprit critique à l'analyse de leurs habitudes de vie et comportements, à éveiller leur responsabilité individuelle et collective mais aussi à développer la notion de partage et de bienveillance dans l'appréciation des différences. Les fiches d'activités de ce CAPSule – Hygiène de vie permettent d'aborder de nombreuses facettes de l'hygiène de vie : le sommeil, les rythmes de vie, le soleil, la nutrition, l'hygiène corporelle, l'hygiène bucco-dentaire, le stress, l'environnement, etc.

@ antennes départementales 21, 25, 39, 89

Rythmes de vie, hygiène de vie. Catalogue des outils de prévention

Barot Cathy, Callejon Laurie, Guéry Stéphanie, et al.

Nantes : IREPS Pays de la Loire, 2021, 303 p.

En ligne : https://www.irepsdpl.org/_docs/Fichier/2021/Rythme-de-Vie.pdf

Ce catalogue s'adresse aux professionnels qui mettent en œuvre et animent des actions et projets de prévention autour des problématiques liées aux rythmes de vie et à l'hygiène de vie. Il présente 231 outils pédagogiques (guides, jeux, expositions, kits, répertoires d'activités, photoexpressions, sites internet, vidéos, ouvrages jeunesse...), disponibles dans les centres de ressources documentaires de l'IREPS Pays de la Loire. Ils sont classés par grandes rubriques : Approche globale des rythmes de vie et de l'hygiène de vie, Corps et santé, sensorialité, hygiène corporelle, sommeil, écrans dans le quotidien, Accidents de la vie courante, premiers secours. Chaque outil fait l'objet d'une présentation complète et détaillée selon une fiche descriptive type, la recherche étant facilitée par plusieurs index. Certains outils sont signalés comme "outils phare", certains ont pu faire l'objet d'une expertise et permettent d'avoir un avis plus approfondi.

Phil chez le dentiste. Le jeu de l'oie [Jeu]

Zientarski Laurence, Delhaye Thomas

Bruxelles : Mutualité Chrétienne, 2014

Ce jeu permet de sensibiliser les enfants à l'univers du dentiste, à l'hygiène bucco-dentaire et aux rôles importants d'une bonne dentition. De A à Z, l'enfant découvre des mots avec lesquels il entre dans le monde du cabinet du dentiste. En lien avec chaque mot, des jeux, devinettes, bricolages, coloriages lui sont proposés. Le jeu peut être utilisé en famille, à l'école, entre copains.

@ antennes départementales 21, 25, 71, 89, NFC

Mâchoire articulée [Matériel de démonstration]

Wesco, sd

Cet outil permet d'étudier la dentition humaine et d'apprendre le brossage de dents.

@ antennes départementales 21, 71, 89

J'ai rendez-vous chez le dentiste [Ouvrage]

Paris : CoActis Santé, sd

En ligne : <https://santebd.org/?mav=bd&category=11&s=>

Cet ouvrage, sous forme de bande dessinée, permet d'aborder le rendez-vous chez le dentiste auprès d'un public porteur de handicap. Il aborde l'examen dentaire, le détartrage, le soin d'une carie, le retrait d'une dent, la pose d'une couronne, la douleur, l'accueil en fauteuil roulant et l'hygiène bucco-dentaire. Il est intégralement écrit en Facile à lire et à comprendre. Le site SantéBD.org et l'application mobile associée permettent d'adapter la bande-dessinée à l'âge, au sexe (du patient et du dentiste) ainsi qu'au handicap ; l'objectif étant que les illustrations soient les plus proches de la situation à venir.

@ antennes départementales 25, 71

●●● ET UN OUTIL EN LIGNE

e-bug [Site internet]

Nice : CHU de Nice, sd

En ligne : <https://e-bug.eu/fr-FR/mat-hygi%C3%A8ne-des-mains>

"e-Bug est une ressource gratuite destinée à être utilisée en classe qui propose des activités et des cours concernant les micro-organismes, la transmission, la prévention et le traitement des infections." L'équipe e-Bug a élaboré des activités à réaliser en classe pour la plus grande joie des petits et des grands! Ces activités ont été testées en classe afin de vous proposer des outils faciles à mettre en application et dans le respect du programme scolaire en vigueur et le parcours éducatif de santé. Elles ont également été validées par des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale. Ces activités peuvent aussi être réalisées avec l'aide d'étudiants en santé lors du service sanitaire.

- Ressources pour l'école maternelle : <https://e-bug.eu/fr-fr/ressources-%C3%A9cole-maternelle>
- Ressources pour l'école primaire : <https://e-bug.eu/fr-fr/ressources-%C3%A9coles-%C3%A9l%C3%A9mentaires>
- Ressources pour le collège: <https://e-bug.eu/fr-fr/ressources-coll%C3%A8ge>
- Ressources pour le lycée : <https://e-bug.eu/fr-fr/ressources-lyc%C3%A9es>

PRÉVENTION SOLAIRE

● ● ÉLÉMENTS DE CONTEXTE ET DONNÉES DE SANTÉ

Risques solaires et cancers : les habitudes et connaissances des Français décryptées

Paris : Direction générale de la santé, Santé publique France, Institut national du cancer ; Saint-Maurice : Santé publique France ; 2018. 3 p.

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2018/risques-solaires-et-cancers-les-habitudes-et-connaissances-des-francais-decryptees>

Suite aux campagnes de prévention depuis 1996, les principaux conseils en prévention semblent connus. Mais ils ne sont pas toujours appliqués et de fausses croyances circulent toujours. Dans ce communiqué, celles-ci sont démenties.

Ménard C, Thuret A

Baromètre cancer 2015. Les ultraviolets, naturels ou artificiels : connaissances, croyances et pratiques

Saint-Maurice : Santé publique France ; 2018, 46 p.

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/545558/3957643?version=1>

Le Baromètre cancer est une enquête téléphonique réalisée tous les cinq ans. Elle permet de mieux connaître les attitudes et comportements de la population vis-à-vis des facteurs de risque de cancer, des moyens de prévention et de dépistage, mais également les représentations de la maladie et de la qualité des soins. Les résultats sont produits au fur et à mesure de leur production, selon les thématiques.

Le bronzage artificiel : une menace bien réelle, mais évitable, pour la santé publique. Numéro thématique.

BEH. 2012 ; 18-19 : 20 p.

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/173686/2279844?version=1>

Devant l'augmentation du nombre de cancers de la peau en France, le Bulletin épidémiologique hebdomadaire propose un numéro spécial sur le bronzage en cabine. Enquête, évaluation, épidémiologie, débat sur la réglementation... tous les aspects des UV artificiels sont abordés.

●● À L'ACTION

●●● RECOMMANDATIONS, GUIDES ET RÉFÉRENTIELS DE BONNES PRATIQUES

Prévention des risques solaires – Solaire attitude [Page internet]

Besançon : Association Santé éducation et prévention sur les territoires (Asept), sd

En ligne : <https://www.asept.org/nos-actions-at/prevention-solaire.html>

Depuis 2009, l'ASEPT BFC met en place des actions sur la prévention solaire et coordonne cette thématique auprès des partenaires de la région Bourgogne Franche-Comté. Sur son site internet l'Asept détaille les étapes pour mettre en place une intervention de prévention des risques solaires auprès des enfants et leurs parents et propose des ressources pédagogiques pour animer des séances de prévention.

Promotion de la protection solaire des enfants dans les structures d'accueil de la petite enfance (SAPE). Dossier pédagogique à l'intention des équipes éducatives du jeune enfant

Genève : République et Canton de Genève, 2025

En ligne : <https://www.ge.ch/document/dossier-pedagogique-soleil-structures-accueil-petite-enfance>

Les objectifs généraux du dossier doivent permettre d'encourager une réflexion avec l'équipe éducative sur son rôle de prévention dans la réduction des risques (coups de chaleur, coups de soleil...), auprès des enfants et des parents ; de renforcer les connaissances et compétences des équipes éducatives sur la thématique des risques liés à l'exposition prolongée au soleil, notamment cancérologiques ; d'encourager les équipes éducatives à poursuivre l'application des mesures réduisant ces risques ; et d'accompagner les équipes éducatives à la conceptualisation et à la réalisation d'activités adaptées aux enfants sur le thème.

Promouvoir des bonnes pratiques solaires. Enjeux et pistes d'actions [Replay de webinar]

Promotion santé Occitanie

Toulouse : DRAPPS Occitanie, 2025, 114 min

En ligne : <https://promotion-sante-occitanie.org/drapps/le-drapps/productions/replays-videos/matinale-promouvoir-bonnes-pratiques-solaires-enjeux-pistes-actions/>

Ce webinaire, réalisé dans le cadre des Matinales du Drapps porte sur les risques solaire, sur les enjeux liés à la prévention de ces risques et au développement d'une culture saine du soleil.

Vivre avec le soleil à l'école

Paris : Association sécurité solaire, 2020, 12 p.

En ligne : <https://soleil.passerelles.info/ecole/le-guide-de-lenseignant/>

Conçu par des enseignants, formateurs et didacticiens, ce guide permet à l'enseignant de poursuivre ses propres objectifs pédagogiques dans de nombreux domaines et disciplines : l'éducation aux sciences par la démarche d'investigation mais aussi la maîtrise de la langue, la géographie, la géométrie... Les activités proposées, conformes aux programmes, s'inscrivent dans les champs de l'éducation à la santé, au développement durable et à la citoyenneté.

●● EXEMPLES D'ACTIONS PROBANTES OU PROMETTEUSES

Évaluation du programme "Vivre avec le soleil à l'école et en centre de loisirs"

Gruaz D, Fontaine D

Lyon : ORS Rhône-Alpes ; 2009, 53 p.

En ligne : http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/securete_solaire.pdf

L'objectif de cette évaluation est de mettre au point, pour le volet "école" des modalités d'enquête adaptées à l'âge des enfants de cycle 1 et 2 (3-8 ans), et de tester les résultats de la progression pédagogique réalisée au moyen des guides édités par l'association Sécurité solaire, en termes de représentations connaissances sur le soleil, ses dangers, les moyens de protection. Pour le volet "centre de loisirs", il s'agit de mettre en évidence les résultats obtenus par les animations autour du « jeu du soleil » auprès des enfants

Campagnes suisses de prévention "Solmobile" 2001-2005 : résultats et bilans, rapport d'évaluation

Bulliard J-L, Enescu R, Levi F

Lausanne : Institut universitaire de médecine sociale et préventive ; 2008, 27 p.

En ligne : https://www.iumsp.ch/Publications/pdf/rds144_fr.pdf

La Suisse présente des taux d'incidence de mélanomes cutanés parmi les plus élevés d'Europe. Les campagnes « Solmobile » ont été conduites entre 2001 et 2005. Elles visaient à informer le public sur leur type de peau et les risques liés à une surexposition solaire, et offrir un premier examen clinique gratuit par un dermatologue. Les résultats des examens cliniques effectués par les dermatologues et la sélection des visiteurs pour ces examens sont analysés dans ce rapport.

●●● DES OUTILS DISPONIBLES À PROMOTION SANTÉ BFC

Certains outils pédagogiques mentionnés ci-dessous sont disponibles dans les antennes départementales de Promotion Santé BFC (voir les coordonnées ici : <https://www.promotion-sante-bfc.org/contacts>). Les chargés de projet et d'ingénierie en promotion de la santé et les documentalistes peuvent vous accompagner à l'utilisation de ces outils. Sont-ils adaptés au type d'intervention envisagé, au public, aux objectifs visés dans l'action ?

D'autres outils sont accessibles en ligne uniquement... Et ce sera à vous alors de vous poser la question de leur pertinence.

CAPSule santé. L'hygiène de vie [Mallette pédagogique]

Bourges : Fraps-ireps Centre-Val-de-Loire, 2021

En ligne : <https://frapscentre.org/outil-capsule/#1638453855558-8a488abb-4b26>

CAPSule santé est un classeur d'activités en promotion de la santé qui a pour objectif de permettre le développement des compétences psychosociales (CPS) des jeunes de 7 à 12 ans tout en leur apportant des connaissances et compétences sur 5 thématiques importantes de santé publique, dont l'hygiène de vie. Au travers de 16 séances ludiques, mettant en avant les dimensions émotionnelle, sensorielle, environnementale et culturelle, les enfants pourront travailler leurs capacités à faire des choix pour leur santé, à stimuler leur esprit critique à l'analyse de leurs habitudes de vie et comportements, à éveiller leur responsabilité individuelle et collective mais aussi à développer la notion de partage et de bienveillance dans l'appréciation des différences. Les fiches d'activités de ce CAPSule – Hygiène de vie permettent d'aborder de nombreuses facettes de l'hygiène de vie : le sommeil, les rythmes de vie, le soleil, la nutrition, l'hygiène corporelle, l'hygiène bucco-dentaire, le stress, l'environnement, etc.

@ antennes départementales 21, 25, 39, 89

Questions réponses : vivre avec le soleil [Jeu]

Paris : Sécurité solaire, Mutualité française, Ligue nationale contre le cancer, Play Bac ; 2012

Cet outil sous la forme d'un quizz de la collection "Les incollables" est présenté sous la forme d'un éventail et permet d'aborder la question de la protection solaire auprès des enfants. L'outil comporte 84 questions.

@ antennes départementales 89, NFC

Ekipod : destination santé [Jeu]

Lausanne : Ligue vaudoise contre le cancer ; 2009

Ce jeu traite de l'alimentation, de la prévention solaire et de l'activité physique. Il permet aux joueurs de prendre conscience des choix auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Il les sensibilise aux comportements les plus adéquats pour leur santé. Des mises en situation permettent d'anticiper les bénéfices ou les risques de son comportement.

@ antenne départementale 89

Le jeu des 7 familles contre la Toast Attitude [Jeu]

Boulogne-Billancourt : INCa ; s.d.

Destiné au tout public, ce jeu de 7 familles permet de sensibiliser sur les risques liés à une exposition solaire et les conséquences sur la peau. Il apporte des éléments d'information sur les règles de protection.

@ antennes départementales 21, 58, 70, 71, NFC

●●● DES OUTILS EN LIGNE

1 - 2 - 3 - Soleil. Activités ludiques sur le thème du soleil et de la protection solaire [Ouvrage]

Toulouse : ARS Occitanie, 2023, 32 p.

En ligne : https://www.icm.unicancer.fr/sites/default/files/resources/CarnetDeL%27Animateur_2023_impression.pdf

Dans ce carnet se trouvent des informations sur le soleil et la prévention solaire, des expériences, des activités manuelles, des chansons et des jeux à destination des enfants. Les différentes activités de ce kit s'articulent autour des thèmes suivants : la composition et la mesure du rayonnement solaire, la variation du rayonnement ultraviolet, les effets bénéfiques et néfastes des UV et les moyens de s'en protéger.

Dossier thématique et pédagogique Protection solaire [Ouvrage]

Genève : Ligue contre le cancer, 2019, 34 p.

En ligne : <https://boutique.liguecancer.ch/files/kls/webshop/PDFs/francais/dossier-thematique-protection-solaire.pdf>

Ce livre d'images et le dossier pédagogique ont été créés par la Ligue contre le cancer en collaboration avec la Haute école pédagogique de Zoug, afin de familiariser les enfants à l'importance du soleil et de la protection solaire, par diverses activités et le jeu.

Cache-cache soleil, le grand jeu [Jeu]

Boulogne-Billancourt : Ligue nationale contre le cancer ; 2017

En ligne : <http://cachecachesoleil.abeilles-jeux.fr/>

Ce jeu coopératif permet de sensibiliser les enfants et les familles aux risques solaires, d'informer sur les gestes protecteurs et d'encourager les enfants à prendre des précautions simples pour éviter les coups de soleil et les problèmes à long terme.

PROMOTION SANTÉ BFC ACCOMPAGNE LE SERVICE SANITAIRE

●● UNE RUBRIQUE DÉDIÉE SUR LE SITE INTERNET

Promotion Santé BFC met à disposition des étudiants en santé, différentes ressources pour mener à bien leurs actions : une fiche de mission, une formation en ligne en méthodologie de projet, des documents à destination des référents pédagogiques et des structures d'accueil et des vidéos de retours d'expériences.

 <https://www.promotion-sante-bfc.org/projets/service-sanitaire>

●● UNE COLLECTION DE DOSSIERS DOCUMENTAIRES « FAIRE LE TOUR DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ ... EN 180 MINUTES »

Faire le tour de la promotion de la santé en 180 minutes... (ou presque) : glossaire documenté

Sandon Agathe, Sizaret Anne

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 184 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/faire-le-tour-de-la-promotion-de-la-sante-en-180-minutes-ou-presque-glossaire-documente>

Faire le tour de la promotion de la santé mentale des jeunes en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Vassieux Laetitia

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 60 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/faire-le-tour-de-la-sante-mentale-des-jeunes-en-promotion-de-la-sante-en-180-minutes-ou-presque>

Faire le tour de la santé sexuelle en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Sandon Agathe

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 70 p. (Dossier documentaire Service Sanitaire)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/faire-le-tour-de-la-sante-sexuelle-en-180-minutes-ou-presque>

Faire le tour de la promotion de l'approche « Une seule santé » en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Vassieux Laetitia

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 60 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/faire-le-tour-de-lapproche-une-seule-sante-en-promotion-de-la-sante-en-180-minutes-ou-presque>

Mon corps au quotidien en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Sizaret Anne

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 64 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/sizaret-anne-mon-corps-au-quotidien-en-promotion-de-la-sante-en-180-minutes-ou-presque>

Faire le tour du sommeil en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Sizaret Anne

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 49 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2024/10/2024_DossierDocSommeilSSES.pdf

Faire le tour de la vaccination en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Vassieux Laetitia, Sizaret Anne

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 54 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/faire-le-tour-de-la-vaccination-en-promotion-de-la-sante-en-180-minutes-ou-presque-2>

Faire le tour des addictions en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Vassieux Laetitia

Dijon : Promotion Santé BFC, 2024, 54 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/faire-le-tour-des-addictions-en-promotion-de-la-sante-en-180-minutes-ou-presque>

Faire le tour de la nutrition en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Defaut Marion

Dijon : Promotion Santé BFC, 2024, 54 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2024/10/2024_DossierDocNutritionSSES.pdf

Faire le tour des écrans en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Sandon Agathe

Dijon : Promotion Santé BFC, 2024, 68 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2024/10/2024_DossierDocEcransSSES.pdf

Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté rassemble dans ses centres de ressources documentaires spécialisés en santé publique des ouvrages, rapports et revues spécialisées en promotion de la santé, à disposition des professionnels et des futurs professionnels de la santé, de l'éducation et du social.

À Dijon, Promotion Santé BFC propose un fonds documentaire d'ouvrages, de rapports internationaux, nationaux et locaux, des revues spécialisées, des outils pédagogiques, des supports d'information diffusables en nombre, ainsi que des prestations documentaires personnalisées (recherches documentaires, bibliographies...).

Les autres antennes départementales de Promotion Santé BFC (Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne et Nord Franche-Comté) disposent d'un fonds pédagogique composé d'outils d'intervention en promotion et éducation pour la santé ; elles assurent la diffusion en nombre de documents d'information en santé, pour l'essentiel édités par Santé publique France.

Ces différents fonds documentaires sont interrogeables sur les bases de données Bib-Bop (<http://www.bib-bop.org/>).

Tous les centres de documentation possèdent un espace permettant la consultation sur place des documents du fonds documentaire (articles, ouvrages, outils, etc.).

Seuls les ouvrages et outils d'intervention sont empruntables, via une adhésion annuelle régionale gratuite.

Pour en savoir plus : <https://promotion-sante-bfc.org>